

Askiyachilikning o'ziga xos ayrim talablari

Do'smatov Hikmatullo Haitboyevich
filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek milliy askiya san'atining o'ziga xos jihatlari, ushbu so'z o'yini belashuvini olib borishning talablari, so'z ustalari amal qilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida so'z yuritiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности узбекского национального искусства аския — словесного остроумия, требования к проведению подобных словесных поединков, а также качества, которыми должны обладать мастера этого жанра.

Annotation. This article discusses the unique features of the Uzbek national art of "Askiya" (humorous wordplay), the requirements for conducting these verbal duels, and the essential qualities that masters of wordplay must possess.

Kalit so'z va iboralar: askiya, so'z o'yini, o'zbek milliy so'z san'ati, o'zbek milliy janri, YUNESKO, nomoddiy madaniy meros.

Ключевые слова и фразы: Аския, Словесная игра, Узбекское национальное словесное искусство, Узбекский национальный жанр, ЮНЕСКО, Нематериальное культурное наследие.

Key words and phrases: Askiya, Wordplay, Uzbek national verbal art, Uzbek national genre, Uzbek national genre, UNESCO, Intangible cultural heritage.

1. Kirish

Askiya hajviy xarakterdagi so'z qo'llash san'ati, ko'ptalqinli nutq va so'z o'yiniga asoslangan o'zbek xalqining milliy janri bo'lib asrlar davomida shakllanib kelmoqda. Askiya dunyo xalqlari orasida o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy so'z san'ati bo'lib, uning ko'pchilik ishtirokida jonli tashkil etilishi boshqa xalqlarda uchramaydi.

Askiya O'zbekistonda nishonlanadigan umummilliy bayramlar, ommaviy ko'ngilochar tomosha va sayllar (katta va tantanali sayr-tomoshalar), turli madaniy tadbirlarda erkaklar tomonidan ijro etiladi. Askiya qiluvchilar "askiyachilar", "askiyabozlar", "so'z ustalari" deyiladi. Askiyachilar askiya san'ati vositasida bir-biriga hazil-mutoyiba, so'z o'yini qilishadi. Tinglovchi va tomoshabinlar askiyachilarning so'z qo'llash mahoratidan zavqlanib kulishadi.

«Askiya» arabcha so'z bo'lib, «O'zbek tilining izohli lug'ati»da belgilanganidek, «ziyrak, aqli, zehni, qobiliyatli» ma'nolarini ifodalovchi *zakiy* («زكي») so'zining ko'plik shakli *azkiyo* («ازكي») dir. *Azkiyo* so'zi davrlar o'tishi bilan fonetik jihatdan o'zgarib, *askiya* ko'rinishiga kelgan. Askiyaning *ziyraklar*, *zakiylar* ma'nosi o'zbek mumtoz adabiyotida saqlangan, hozirgi o'zbek tilida og'zaki ijod janrining nomi sifatida qo'llanmoqda. Askiya – o'zbek xalq og'zaki

ijodining bir janri bo‘lib, unda so‘z o‘yiniga, qochiriqlarga asoslangan holda ikki yoki undan ortiq kishi yoki taraflar bir-biriga raqib bo‘lib musobaqalashadi¹.

2. O‘zbekistonning nomoddiy madaniy meroslari

O‘zbekistonning Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz shaharlarining tarixiy markazlari YUNESKOning Umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga, “Boysun madaniy muhiti”, “Shashmaqom musiqasi”, “Navro‘z”, “Katta ashula”, “Askiya”, “Xorazm lazgisi” nomzodlari Insoniyat nomoddiy madaniy merosi Reprezentativ ro‘yxatiga, Usmon Qur‘oni, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar to‘plami, Xiva xonligi devonxonasi hujjatlari Jahon xotirasi ro‘yxatiga kiritilgan.

Askiya O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysida shakllangan va tarqalgan xalq ko‘ngilochar san‘ati va o‘zbek xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xos janri. 2014 yilda YUNESKO Askiyani Insoniyatning nomoddiy madaniy merosi Reprezentativ ro‘yxatiga kiritdi (<https://ich.unesco.org/en/RL/askiya-the-art-of-wit-00971?>).

2 Askiyani shakllantirish va amalga oshirishning o‘ziga xos talablari quyidagilardan iborat deb hisoblaymiz:

2.1. Milliy kiyim.

Askiya o‘zbek milliy so‘z san‘ati ekanligi uchun professional askiyachilar milliy kiyimda sahnaga chiqadilar. Maxsus milliy kiyimlar quyidagilar: to‘n, do‘ppi, yaktak, chorsi.

2.2. Raqiblarga bo‘linish.

Askiya qilish uchun ishtirokchilar birdan ortiq bo‘lishi kerak. Ikki kishi bir-biriga qarshi bo‘lishi yoki guruh-guruh bo‘lib bellashishi mumkin. Askiyachilar tik turgan holatda yoki so‘rilarda (milliy moslama – kattaroq stol) o‘tirishadi va boshqa so‘rida o‘tirganlarga gap otib, raqiblik qilishadi. Shu tarzda bir-biriga qarshi tomonda turib so‘zlovchilar “raqib”, “harif”, “tarafkash” deyiladi. **Harif** – qarshi tomon (askiya qiluvchi), «raqib»; askiyachi, harf, tarafkash.

Askiyachilik jarayonida ijrochilarning ishtiroki quyidagicha bo‘ladi: a) ikki kishidan iborat «raqib»lar; b) jamoaviy «raqib»lar; v) jamoaga qarshi yakka «raqib»; g) yakka ijrochi.

2.3. Raqiblar haqida oldindan ma’lumotga ega bo‘lish.

Askiyachilar raqiblari to‘g‘risida ma’lumotlarni bilishi lozim. Masalan, bir-birining laqabi, kamchiligi, qilgan noto‘g‘ri harakatlari, zaif tomonlari haqida xabardor bo‘lishi va askiya jarayonida shularga ishora qilishi yumorni yuzaga chiqaradi.

2.4. Laqablar qo‘yish.

Laqab [arabcha] biror xususiyatiga ko‘ra, kishiga hazil qilib yoki masxaralab berilgan qo‘shimcha nom² hisoblanadi.

¹Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. I жилд. –106 б. Кейинги ўринларда ЎТИЛ тарзида ёзилади.

²ЎТИЛ. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. II жилд. –492 б.

Askiyachilikda laqab ishlatish o'yini an'ana bo'lib, u askiyachining sha'niga putur yetkazish maqsadida emas, balki ulardan beg'araz kulgi chiqarish maqsadida foydalaniladi³. Yozuvchi Abdulla Qahhor aytganidek: «Askiyada bir ilmoq bo'lmasa, kulgu chiqmaydi. Ilmoq xuddi shu laqabdir. Laqablar ba'zan kishining jismoniy nuqsoni (*kal, ko'r, cho'loq, kar, cho'tir, buqoq*), ba'zan xarakteri, fe'l-atvoriga qarab turli predmet, hayvonlar, parrandalar (*ot, tuya, eshak, mol, laylak, echki, it, mushuk, tovuq*) nomi bilan ataladi. **Misol:**

Mashhur hofiz Mamayunus (laqabi «kal») do'sti Erka qori (ko'zi ojiz) bilan poyezdda ketishayotganda uni askiyaga tortib, qori akaning ko'zi ojizligiga shama qiladi:

Mamayunus: Turing, qori aka. Ko'r otga keldingiz!

Erka qori yostiqdan boshini ko'tarar ekan, shoshib-pishib kupe derazasidan tashqariga qaragan bo'ldi-da, darhol yuzini Mamayunus aka tomon burib dedi:

Erka qori: Hovliqmay qoling, Mamayunus! Sho'rtepa-ku!

Yuqoridagi matnda askiyachi joy nomini anglatuvchi Ko'ror va Sho'rtepa so'zlarini sal boshqacha talaffuz qilib, suhbatdoshini mazax qilmoqda, ya'ni Ko'ror – «ko'r ot» (ko'rlikiga ishora), «sho'rtepa» (kalligiga ishora). Agar askiyachi yoki tinglovchi ushbu so'zlarning ma'nosini shu zahoti zakiylik bilan *ko'zi ojiz, kal* ma'nolarida tushunib yetmasa, askiyaning butun mohiyati o'z qadrini yo'qotadi. Natijada, Mamayunus akaning mahoratini ham, Erka qorining topqirligini ham xolisona baholay olmaydi.

2.5. Alohida qobiliyatga ega bo'lish va mahoratni oshirish.

Professional askiyachilar noyob talantga ega bo'lishadi. So'zga ustalik iste'dodini sahnada askiya aytishga bag'ishlaydilar. O'zbek xalqi orasida bunday qobiliyatlilar talaygina, lekin professional askiyachilar yuzdan ortiq xolos (O'zbekistonda yashab o'tgan ustoz askiyachilar nazarda tutilgan). Ayni vaqtda askiyachi sifatida sahnaga chiqayotgan mashhur so'z ustalari esa juda ozchilikni tashkil etadi. Yuzdan ortiq so'z ustalari esa qiziqchilik yo'nalishida ijod qilib, sahnaga chiqmoqda.

Talantning asosi mehnat va mashq hisoblanadi. Sahnada tajriba orttirish, amaliy mashqlar askiyachilar uchun juda zarurdir. Chunki askiya so'zlovchining so'z qo'llash mahoratiga bog'liq san'at turidir. Askiyachi so'z qo'llash mahoratini O'zbekistondagi mavjud askiya va qiziqchilik mahorat maktablarida, to'garaklarda va sahnada oshirib boradi. Birdaniga katta sahnaga minglab tomoshabinlar oldiga chiqib, o'zini va gaplarini yo'qotib qo'ymaslik uchun anchagina mashq qilish va tajriba orttirish talab etiladi. Taniqli askiyachilar shu tariqa askiyani sahnada minglab tinglovchilar oldida ijro etadilar.

2.6. Askiyaning turi va mavzusini belgilash.

³Муҳаммадиев Р. (*тўпловчи ва наирга тайёрловчи*) Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Аския. –Тошкент: Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1970. –9-10 б.

Askiyaning kirish qismi kulgili bo‘lmaydi, unda mavzu kelishib olinadi. Payrov, “Gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz?”, “O‘xshatdim” va shu kabi askiyaning turi tanlanib, uning mavzusi belgilab olinadi. Masalan, payrov qilish uchun “Qushlar” mavzusi tanlansa, askiyachilar shu mavzu doirasida bellashishi, mavzudan chetga chiqmasligi shart bo‘ladi. Agar mavzudan chetga chiqsa, yengilgan bo‘ladi. Xolmuhammad: Hikmatullo.

Hikmatullo: Labbay, usta!

Xolmuhammad: Mana, bahor kelib, tabiatimiz o‘zgacha qiyofaga kiriyapti. Bu o‘zgarishlar odamlarda, hattoki qushlarda ham namoyon bo‘lyapti. Shu qushlar payrovini qilsak, nima deysiz.

Hikmatullo: Juda yaxshi bo‘ladi-da, usta. Qushlar bahonasida bir **maynavozchilik** qilsak, qilibmiz-da.

Xolmuhammad: **Hakkal**amasdan, boshlasangizchi.

Izoh: Bu payrov “Qushlar payrovi” deb nomlanadi. Ushbu payrovda dastlab qushlar mavzusi belgilab olindi va qushlar nomi (*mayna, hakka*)ga ishora qilib, *maynavozchilik, hakkalamasdan* so‘zlari ishlatildi. Askiya shu tarzda davom etaveradi.

Hikmatullo: **Hakkal**asam, xafa bo‘lmang tag‘in. **Musich**adek beozor qalbingizga iztirob solib qo‘ymaylik.

Xolmuhammad: Mayli, o‘zi shundog‘am ko‘p ozor beryapsiz. Pulingiz ko‘payganidanmi, **boy o‘g‘liga** o‘xshab qoldingiz.

Izoh: *hakka, musicha, boyo‘g‘li* qush nomlari bo‘lib, bu so‘zlar bilan askiyachilar bir-birining xarakterini ironik tarzda ochib bermoqdalar.

2.7. Askiyaning turlari, tuzilishi va xususiyatlariga oid bilim, tushunchaga ega bo‘lish.

Askiyachilar askiyaning turlari, ularning tuzilishi va xususiyatlarini bilishlari shart sanaladi. Agar bular haqida askiyachida tushuncha bo‘lmasa, askiya buzilishi mumkin. Masalan, an’anaviy boshlanmali askiyalar bir xil qolibda boshlanib, bir xil qolibda davom etadi. **Misol:**

Zaynobiddin: Afsona.

Oxunjon qiziq: Jon afsona!

Zaynobiddin: Men kelguncha osh qilib qo‘y desam, qilmabsan-a.

Oxunjon qiziq: Afsona.

Zaynobiddin: Jon afsona!

Oxunjon qiziq: Go‘sht-yoqqa pul bermapsan-a!

Izoh: «Afsona» yoki «afsana» deb ataluvchi askiyaning ushbu turida mikromatnlar uchta gapdan iborat bo‘ladi. Birinchi, ikkinchi gap an’anaviy boshlanma hisoblanadi va nutqda har gal takrorlanadi. So‘zlovchining maqsadi oxirgi gapda bayon etiladi. Uchinchi gapda *so‘roq* ma’nosidan ko‘ra, *tanbeh, taajjub* ma’nosi ifodalanadi. «Afsona»ning asosiy xususiyati dialogik nutqda so‘z o‘yini qofiya uslubida olib boriladi. Nutq tanqidiy mazmunda bo‘ladi, «raqib»ning kamchiliklarini fosh qilishga xizmat qiladi.

2.8. Askiyani musobaqa, bellashuv shaklida olib borish.

Askiya soʻzga chechan, hozirjavob, hazil-mutoyibaga moyil, topqir va badihagoʻy kishilarning bir-biri bilan soʻz oʻyini qilishiga asoslangan bellashuv, zehnlarning sinovi hisoblanadi⁴. Askiya bellashuvda yumor yaratish va bir-birini mot qilish muhim sanaladi. Raqiblar navbat bilan bir-biriga gap bilan hujum qiladi va bir-birini mot qiladilar. Askiyaning shu xususiyatini shaxmatga oʻxshatish mumkin. Yaʼni askiya va shaxmat aqliy musobaqa sanaladi. Tildagi soʻzlar miqdori shaxmatdagi donalar va kataklar kabi sanoqli boʻlsa-da, askiyadagi soʻz oʻyinlari kombinatsiyasi shaxmatdagi kombinatsiyalar singari cheksizdir. Askiyada ham shaxmatdagi singari xilma-xil yurishlar qilinadi, raqiblariga kutilmagan zarbalar beradi va bir-birini mot qiladi.

2.9. Hozirjavoblik va soʻzga chechanlik.

Hozirjavoblik askiyaning muhim sharti sanaladi. Hozirjavoblik nutqiy vaziyatda topqirlik bilan fikr yuritishdir. «Raqib» hujumiga oʻrinli, hajviy va tez javob qaytarishdir. **Misol:**

Atoqli rus shoiri Vladimir Mayakovskiy politexnika institutiga uchrashuvga boradi. U yerda nutq soʻzlayotib:

– Men ruslar orasida oʻzimni rus deb his qilaman, gruzinlar orasida esa gruzin... – deydi. Shu payt:

– Ahmoqlar orasida-chi? – deb baqiradi kimdir zaldan.

– Ahmoqlar orasida birinchi bor boʻlishim, – deb javob beradi shoir oʻsha zahotiyoq.

2.10. Tayyorgarliksiz turli xil holatlarga tayyor turish.

Askiyachilar kўpincha sahnaga askiya qilish uchun tayyorgarliksiz chiqishadi. Tanlangan mavzu, nutq vaziyati va fikr rivojiga qarab askiya qiladilar. Askiyachi agar raqiblariga munosib javob qaytarmasa, toʻxtalishlar boʻlsa, raqibidan yengiladi. Shuningdek, raqiblar hajviy usulda bir-birini obrusizlantirishlari mumkin. Shunday vaziyatlarda askiyachilar bir-biridan xafa boʻlmasliklari lozim.

2.11. Soʻz qoʻllash talablariga amal qilish.

Askiya va payrovlarda soʻz qoʻllash bilan bogʻliq oʻziga xos talablar boʻladi:

1. Soʻz oʻyiniga amal qilgan holda bellashish.
2. Payrov mavzusini yoritishda mavzuga doir soʻz va atamalarni qoʻllash, mavzu doirasidan chetga chiqmaslik.
3. Hozirjavoblik.
4. Fikrlar davomiyligi, oʻzaro bogʻlangan bayonga amal qilish.
5. Soʻzlar yordamida birdan ortiq axborot, mazmun ifodalash.
6. Soʻz, ibora va gaplarning nutqdagi imkoniyatlarini koʻrsata bilish.
7. Tomoshabinlarni kuldirish.

2.12. Mavzu doirasidan chetga chiqmaslik.

Askiyaning payrov turi muayyan tanlangan mavzu doirasida olib boriladi. Mavzudan chiqqan askiyachi askiya talablarini buzgan hisoblanadi. Buning uchun mavzuga doir atamalarni qoʻllash va soʻz oʻyini qilish lozim boʻladi. **Misol:**

⁴Safarov O. Oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi. –Toshkent: Musiqa, 2010. –315-319 b.

Ishoqjon: Juda sodda gap qilasiz-da!

G'anijon: Bo'lmasa, siz yoyiq gapga ko'nasizmi?

Ishoqjon: Keling, birovning ko'chirma gapiga mojaro qilib o'tirmaylik, yana sizning fe'lingiz buzilib qolmasin.

G'anijon: Qiziqsiz-a, mening fe'lim har narsaga buzilaveradimi? Nima, mening fe'lim o'tgan zamon fe'limidi!

Izoh: Nutqda tilshunoslik terminlari (*sodda gap, yoyiq gap, ko'chirma gap, fe'l, o'tgan zamon fe'li*) vositasida so'z o'yinlari qilingan.

2.13. Gapni hazil-mutoyiba, kulgili shaklga aylantirish.

Askiyachilarning yana bir qobiliyati shunda namoyon bo'ladiki, ular har bir gapdan hajv yaratadilar. **Misol:**

Kunlarning birida musiqa mashqi o'tkaziladigan xonaga dutorchi qizlar ansambli ishtirokchisi Sanobar Karimova birinchi bo'lib kelibdi. «Qizlar kelishmadimi?» – deb so'rabdi Ustozi G'anijon Toshmatovdan. Tabiatan askiyachi bo'lgan G'anijon aka shu zahoti tabassum qilib: «Kelishgani kelishdi», – deb javob beribdi.

Izoh: Sanobarxon savolidagi «kelish» so'zidan G'anijon aka juda unumli foydalangan. Ya'ni Farg'ona vodiysida bir shaxsga nisbatan ko'plik shaklda fikr bildirish muloqot odati hisoblangani bois «kelishgan» so'zida *-ish* qo'shimchasining bitta Sanobarxonga nisbatan qo'llanilishi ham me'yoriy holat sanaladi. Bu o'rinda «kelishgan» so'zi «kelgan» ma'nosidan tashqari chiroyli qiz, ya'ni «kelishgan qiz» mazmunida ham qo'llangan. Bu bilan qizning savoliga ustoz G'anijon chiroyli lutf bilan javob bergan. Muloqotda qizning «kelishgan»ligi – qaddi-qomati chiroyli, xushbichim ekani ta'kidlandi va qizga «yo'q» deb ham javob berilmadi. Chunki muloqot odobiga ko'ra, katta avlod vakillari, umuman, savol beruvchiga «yo'q» so'zini ishlatishdan o'zlarini saqlashga uringanlar. «Kelishgani kelishdi» gapidagi mazmunni anglay olmaydigan odam uchun kontekst tushunarsiz bo'lishi mumkin. Lekin so'zlarning nutqdagi imkoniyatlarini payqaydigan tinglovchi ularning muloqotidan benihoya lazzat oladi, o'zbek tilining ifoda imkoniyatiga qoyil qolib, so'z ustasining so'zdan foydalanish mahoratiga tahsinlar o'qiydi».

2.14. Badihago'ylik, so'z va gaplarni bir-biriga bog'lash.

Odatda, askiyada portlovchi kulgili fikr – jumla so'ngida amalga oshiriladi. Shuning uchun portlash effektini yuzaga chiqarish uchun tinglovchini unga tayyorlash lozim bo'ladi. Ya'ni raqibning kutilmagan zarbasiga javob berish uchun birdaniga kulgili gapni gapirmay, asosiy portlovchi so'zni esda saqlab turib, raqib gapini ma'qullaganday yoki inkor eta borib, jumlaning davom ettirish lozim bo'ladi. Gapni uzoqdan boshlab, bir necha jumlar tuzib, tinglovchilarni kulgiga tayyorlab, hajviy kontekstni yaratgach, matn so'ngida kulgili gapni aytish katta ahamiyatga ega bo'ladi. **Misol:**

Maxsum aka: Hamma kuchimizni dalaga safarbar qilganmiz. Ko'pchilikning etagi bor, faqat tabelchining daftaridan *ba'zilar etaksiz* chiqib qolyapti, xolos.

G'anijon: Maxsum aka, buning sababi bo'lsa kerak, ba'zilar ishonib yurgandir-da, *etak sizda* deb.

Izoh: Har ikki askiyachi hajviy so'zlarni jumlaning so'ngida qo'llagan. Tinglovchilar gapning oxirini eshitgach, birdan kulishadi. Natijada kulgi avjiga chiqadi.

2.15. Talaffuzi o'xshash so'zlardan foydalanish.

So'z o'yini qilishning keng tarqalgan turlaridan biri talaffuzi o'xshash so'z (paronim)lardan unumli foydalanishdir. Misol:

Tursunbuva: Mamaroziqning pishishiga yana o'n besh kun bor. Hozir mana bu Maxsum aka bilan gaplashgim bor. Maxsum akani boqqa olib kirib, qaysinisidan olib beray: undan olib beraymi, bunday olib beraymi, *qandayidan* olib beray, deb so'rasam, hech qaysisiga unamaydilar, *uzum* tuzuk deyдилar.

Izoh: Misol "Bog'bonchilik" payrovidan olingan. Bunda askiyachilar bog'bonchilik, mevalar haqida so'z o'yini qilganlar. Tuvsunbuva o'z nutqida *qanday* (so'roq olmoshi) so'zi bilan qandak degan o'rikning bir turiga va *o'zim* (o'zlik olmoshi) so'zi bilan uzum mevasiga ishora qilgan.

2.16. Ko'chma ma'no va ishora (presuppozitsiya)larni fahmlash.

Hajviy xarakterdagi so'z qo'llash san'ati hisoblangan askiyada ko'ptalqinli nutq va so'z o'yiniga juda katta e'tibor beriladi. Ishora askiyada eng ko'p qo'llanuvchi hodisa sanaladi. Askiyachilar nutqida birdan ortiq axborot ifodalanishi shart bo'lib, so'z ustalari o'z fikrini ochiq aytmay, bir vaqtning o'zida so'zlarni kontekstda o'z ma'nosida va ko'chma ma'noda qo'llaydilar, natijada ishora yuzaga chiqadi. **Misol:**

Yodgor aka: Yaxshimisiz, *Muqaddasxon?*

Muqaddasxon: Keling, Yodgor aka, *men qishloqda yashayman*, deb ko'rinmay ketdingiz?

Yodgor aka: Nur qidirib yuribmiz-da.

Muqaddasxon: Opa-singillaringiz tinchmi?

Izoh: bu o'rinda dialogik nutqda bir qarashda sof so'roq gaplar asosida nutq shakllantirilgandek. Lekin kontekstda «*Muqaddas*», «*Men qishloqda yashayman*», «*Nur qidirib*», «*Opa-singillar*» badiiy asar nomlari bo'lib, askiyachi bir paytning o'zida ana shu asar nomlariga ham ishora qilib, so'z o'yinini yuzaga chiqargan. Agar shu ishoralar bo'lmasa, matn allyuziv shaklda bo'lmasa, askiya hisoblanmaydi.

2.17. Qochirimplarni tushunish.

Askia so'z va jumalardagi tagdor kesatiq, istehzo, piching, pisanda, mazax, shama' va boshqa yumorga moyil rang-barang ko'chma ma'nolarni ilg'ab olib, unga munosib javob topa bilishdan iborat so'z san'atidir⁵. Qochirim – biror kimsa, narsa, voqea va shu kabilarga ishora qilib aytilgan ramzli gap, shama; qochiriq, istehzo, kinoya, piching, kesatiq. **Misol:**

⁵ Safarov O. O'zbek xalq o'zaki ijodi. –Toshkent: Musiqa, 2010. –315 b.

Tursunbuva: Unaqa bo'lsa, paxta terganlar oldiga *qoq quruq* borasiz, yo *kassirmisiz!*

Izoh: bu o'rinda ishchilarning oyligini vaqtida bermaydigan kassir ironik tarzda tilga olingan.

2.18. Tagma'nolarni anglash.

Askiyachilar nutqi o'zining pragmatik jihatlari bilan ajralib turadi. Askiyachilar tinglovchi fahmlashi va kulishi mumkinligini hisobga olgan holda, nutqni implisit tarzda ifodalashi lozim. Sharqona so'z san'ati an'analariga xos «kosa tagida nimkosa» tarzida bildirilgan nutq rus tilshunosligida «matn ichidagi matn» – «podtekst»⁶ atamasi bilan nomlanadi.

Askiya, dastavval, so'zning botiniy, tagma'nosini topishga qaratilgan. Keyinchalik so'z o'yini asosiga qurilgan janr sifatida shakllangan. Tagma'no – botiniy bayon, yashirin axborot. Askiyachilar nutqi ko'p hollarda tagma'noli bo'ladi. **Misol:**

Xotin: Sizga tekkuncha, alvastiga tegsam bo'lmasmidi?

Er: Afsuski, yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh man' etilgan.

Izoh: bu o'rinda turmushidan afsuslangan xotinini turmush o'rtog'i hazil qilib, alvastiga o'xshatgan.

3. Askiyaning anekdot va qiziqchilikka o'xshash tomonlari, farqli belgilari

Askiya o'zbek folklorigagina xos janr. Bu janr boshqa xalqlar folklorida uchramaydi. Shu jihatiga ko'ra askiya o'zbek folklorining janrlar tizimida alohida diqqatni tortadi hamda o'zbek folklorining o'ziga xos tarkibini belgilaydi⁷. Erkin Vohidov ham shakldosh so'zlar san'ati tuyuq hamda askiya, so'z o'yini san'ati xalqimizga xosligini alohida ta'kidlaydi⁸. Biroq har bir xalqda hazil-mutoyiba, aytishuv, askiya mavjudligini inkor etmasligimiz lozim. Masalan, qozoq va qirg'iz xalqlarida «aytis» janri, yevropa xalqlaridagi intermediyalar hozirjavoblik bilan ijro etiladi. Ba'zan latifalarda askiyaga o'xshash vaziyatlar ham uchraydi (*peshka xodit ye 2-ye 4; on xodit yedva, yedva – shaxmat o'yinidagi eng kichik sipoh ye 2 xonasidan ye 4 ga yuradi, biz nazarda tutgan odam esa zo'rg'a-zo'rg'a yuradi*). Ammo askiya boshqa xalqlarda muayyan xususiyatlarga ega alohida janr sifatida uchramaydi. V.G.Belinskiy to'g'ri ta'kidlaganidek: «Xalqning fikrlash va his etish tarzida ham milliy xususiyat namoyon bo'lishi kerak». O'zbek askiyasi boshqa xalqlarning oddiy hazil-mutoyibasidan farq qiladigan muhim jihati shundaki, u milliy janr sifatida san'at darajasiga ko'tarilgan hamda xalqaro miqyosda tan olingan.

⁶ Сильман Т.И. Подтекст как лингвистические явление // ФН. 1969. №1.

⁷ Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Musiqa, 2010. –315 b.

⁸ Эркин Воҳидов Сўз – забаржад, сўз – гавҳар, олтин. Асарлар. IV жилд. – Тошкент: Шарк, 2016. –287 б.

Yumoristik matn sifatida askiyaning anekdotga quyidagi o‘xshash jihatlari bor: *og‘zakilik* (askiya va anekdot aksariyat hollarda og‘zaki shaklda mavjud bo‘ladi), *ommaviylik* (askiya, anekdot jamoatda, kishilar davrasida aytiladi), *teatrallik* (askiya, anekdotni hikoya qilib bera olish ba‘zan aktyorlik mahoratini ko‘zda tutadi), *sintetizm* (askiya, anekdotlarda og‘zaki va yozma ijodiyot hamda ijro san’atining xususiyatlari birlashtiriladi), *komizm* (askiya, anekdotning asosiy maqsadi – ko‘ngil ochish, zavqlantirish).

Anekdot askiyadan quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi: *umumiy tarqalganlik* (anekdotlar har bir madaniyatda keng tarqalgan bo‘ladi, askiya o‘zbek xalqi orasida tarqalgan), *nazoratsiz paydo bo‘lish va tarqalish* (anekdot o‘z-o‘zicha yaraladi va tarqaladi, askiya so‘z ustalari (professional va havaskor askiyachilar) tomonidan ijod qilinadi), *variativlik* (anekdot matnlari doimiy qayd etilmagan va ma’lum omillar ta’sirida muntazam o‘zgarib turadi, askiya matnlarida ma’lum darajada barqarorlik mavjud bo‘ladi), *anonimlik* (odatda anekdot muallifi noma’lum, professional sahnaviy askiyaning muallifi aniq).

Askiyaga xos quyidagi jihatlari anekdotda ko‘zga tashlanmaydi: *musobaqalilik* («raqib»lar bir-birini mot qilish uchun bellashadi), *sahnaviylik* (askiya sahnada ijro etiladi), *maxsus tur va ko‘rinishlarga egalik* (askiya o‘ziga xos shakliy-ifodaviy turlarga ega), *gender xususiyatga egalik* (askiya asosan erkaklarning ijro san’ati – «erkaklar hammomi»), *so‘z o‘yini, ko‘ptalqinli sharhga egalik* (matn ko‘p ma’nolilik, paronomaziya, shakldoshlik, amfiboliya, allofroniya asosida shakllantiriladi), *milliy-madaniy o‘ziga xoslik* (askiya milliy tafakkur mahsuli, milliy janr).

Askianing qiziqchilik bilan quyidagi o‘xshash va farqli jihatlari mavjud:

№	Xususiyatlar	Askiya	Qiziqchilik
1.	Hozirjavoblik, eksprompt	+	–
2.	Oldindan tayyorgarlik	–	+
3.	Monologik nutq shakliga xoslanganlik	–	+
4.	«Raqib»larning mavjudligi	+	+ –
5.	Nutqiy bahs, bellashuv	+	+ –
6.	Dialogik, polilogik nutq shakliga xoslanganlik	+	+ –
7.	So‘z o‘yiniga asoslanishi	+	+ –
8.	Ijrochining kulgusi	+	–
9.	Murojaat birliklarining keng qo‘llanishi	+	–

Akademik shoir G‘afur G‘ulomning «Ellik to‘rt qiroqli «Tereshkova» brilliantiday har qirrasida yetti rang oftob tovlanib turgan xalqimiz ijodi eniga, bo‘yiga, yuksakligiga, cho‘nqirligiga, o‘ngiga, chapiga uncha-muncha kishining zehni yetmaydigan darajada boy»⁹dir degan so‘zlari xalqimiz og‘zaki ijodi, xususan, askiya kabi zakiylik san’atiga nisbatan aytilgani bejiz emas.

⁹ F.Гулом. Танланган асарлар. – Тошкент, 2012.

Xalqimiy zakiy bo'lganligi bois askiya (azkiyo, ya'ni zakiy, zarofat, nozikta'b) so'z san'ati ham aynan xalqimiz orasida paydo bo'lib, ravojlangan va san'at darajasiga ko'tarilgan. Kulgi qo'zg'atuvchi so'z va qochirimlar, hozirjavoblik va zakiylikni namoyon etuvchi so'z o'yinlari, hazil-mutoyibalar, askiya va payrovlar yuz yillar mobaynida hayotiy tajribalar negizida yaratilgan. Askiya va payrovlar inson tafakkurining hozirjavobligi, zehni o'tkirligi, aql-idrok va donoligini bildiradi, uning negizida so'z o'yinlari, qochiriqlar, chandishlar, kinoyalar, mubolag'alar yotadi